

La experiencia trascendental del ser humano en Karl Rahner: sentido, gracia y libertad

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza algunos de los conceptos fundamentales de la antropología filosófica de Karl Rahner a partir de su noción de experiencia trascendental. Se examinan las distintas formas en que el ser humano puede alejarse de dicha experiencia, así como la tensión entre el vacío existencial y la esperanza. Asimismo, se estudia el doble sentido del término gracia, la idea de trascendencia como fundamento no objetivable y la concepción de la libertad en sus dimensiones originaria y concreta. En conjunto, se muestra cómo el ser humano se constituye como apertura al ser, responsable de sí mismo y orientado hacia un sentido último.

Palabras clave: Trascendencia, libertad, gracia, antropología filosófica, existencia.

Contenido

1.	Formas de alejamiento de la experiencia trascendental.....	4
2.	La tensión entre vacío existencial y esperanza	4
3.	El doble sentido del concepto de gracia	5
4.	La trascendencia como fundamento no objetivable	5
5.	La experiencia trascendental de la libertad.....	6
6.	Libertad originaria y su realización en la experiencia concreta	6
	Bibliografía	7

1. Formas de alejamiento de la experiencia trascendental

De las tres formas en las que el ser humano puede apartarse de la experiencia trascendental, la más común es la forma ingenua. Esta manera de proceder es la más común porque se basa en centrarnos en nuestra propia cotidianidad. Ya sea el trabajo, la familia, el ocio, los estudios, etc. Estamos tan integrados en la dinámica de la vida concreta que no reparamos en reflexionar sobre cuestiones trascendentales como el sentido último de la vida. Es más, si esta pregunta —por cualquier motivo— surge en nosotros o la realidad concreta nos obliga a planteárnosla, en seguida la descartamos por considerarla algo que no merece la pena ser tratado ni pensado. A razón de esto, dirá Rahner que este alejamiento tiene dos elementos fundamentales: nos distraemos con nuestra cotidianidad y priorizamos la superficialidad.

La segunda forma de alejarnos de la experiencia trascendental es menos común, entre otras cosas porque se hace de forma consciente. Ya no estamos distraídos, ni tampoco, necesariamente, priorizamos lo superficial de la vida, ahora somos conscientes de que hay un interrogante sin resolver sobre el sentido último de la vida. Esta pregunta no puede ser respondida con nuestra cotidianidad, pero tampoco hacemos el esfuerzo por buscar una respuesta a ella. Simplemente eludimos enfrentarnos a ella de forma consciente. Es más, solemos adoptar una actitud escéptica ante posibles respuestas a semejantes cuestiones. Por último, nos podemos alejar de la experiencia trascendental de forma desesperada, negando que la vida pueda tener un sentido último. En este estado, somos conscientes de que existe tal problema existencial e incluso nos posicionamos al respecto, pero nuestra postura es de resignación. Asumimos que no hay una respuesta satisfactoria y que la vida no tiene un sentido último como tal.

2. La tensión entre vacío existencial y esperanza

Según Rahner, el ser humano se encuentra en una especie de tensión entre dos experiencias existenciales antagónicas. Por un lado, el ser humano experimenta la angustia y el vacío existencial al percatarse del aparente absurdo de la existencia. Analizamos nuestra experiencia vital, los distintos acontecimientos, reflexionamos sobre ellos y vemos como la existencia redonda en una amalgama de hechos sin sentido. Pero también es cierto que el ser humano experimenta cierta esperanza. En este punto, entendemos que nuestros actos y los distintos sucesos existenciales tienen una razón de ser, responden a algo, estamos abocados a un sentido existencial. Esto hace que nuestra

conducta se fundamenta en unos códigos morales concretos, que tengamos ciertos valores, etc. Concluimos que debe haber algo más allá de lo que experimentamos que dota de sentido todo. Lo interesante de esto es que —como ya dije al comienzo— esto revela una tensión existencial en lo humano y es así porque no hablamos de que una experiencia se dé sin la otra. No, más bien pone de manifiesto que hay un fundamento último en ambas experiencias y ese fundamento, según el teólogo alemán, es el mismo: el ser.

3. El doble sentido del concepto de gracia

Los dos sentidos que le da Rahner al término gracia son, uno filosófico y otro teológico. Filosóficamente hablando, la gracia se le muestra al ser humano como fundamento del ser. Esto sucede cuando somos conscientes de nuestras limitaciones ontológicas, tanto respecto a la finitud, como de dependencia del ser. En otras palabras, el ser humano no se da a sí mismo la existencia, sino que alguien se la otorga. Esto ya es gracia en términos filosóficos, específicamente, ontológicos. Luego, nos encontramos con la gracia en clave teológica. El ser humano recibe como don divino algo que no merece y que se le otorga de forma gratuita. Esto hace posible que pueda relacionarse con el absoluto, entenderlo, experimentarlo, etc. Aquí hablamos ya de algo sobrenatural, que nos evoca directamente a la trascendencia.

4. La trascendencia como fundamento no objetivable

Cuando Rahner afirma que la trascendencia es algo que siempre se encuentra detrás del ser humano, lo que pretende decir con esto es que no es algo susceptible de convertirse en objeto de conocimiento estricto. En otras palabras, la trascendencia, no se encuentra en el mundo como el resto de existentes dados, sino que, en cierta manera, forma parte de la propia estructura ontológica del ser humano. Por lo tanto, como elemento constitutivo de lo humano, está detrás no delante de nosotros. Esto no quiere decir que sea algo ajeno o externo a nosotros, sino, más bien, resalta su cualidad como elemento fundamental de lo humano que posibilita que tengamos experiencia en el mundo y podamos incluso conocer lo dado. Esto es así porque es el origen mismo de la existencia humana, sin esa trascendencia, no llegaríamos a ser y, en consecuencia, experimentar, conocer, vivir, a fin de cuentas. A su vez, esa trascendencia nos desborda, no se agota en nosotros, sino que nos trasciende ontológicamente. Es por esto que nunca podemos conocerla o experimentarla en su totalidad.

5. La experiencia trascendental de la libertad

La experiencia trascendental de la libertad que propone Rahner hace alusión a una libertad que, por decirlo de alguna forma, se encuentra más allá de la experiencia. Aunque sería más exacto decir que la libertad trascendental está más acá y no tanto más allá de la experiencia porque es algo *a priori*. Se puede entender como un descubrimiento por parte del ser humano al conocer que es responsable de su propia existencia, de sus decisiones, de lo que hará y, en último término, de lo que será o no será. El teólogo alemán habla de una libertad que puede entenderse en clave filosófica e incluso ontológica, una libertad que no depende de la situación, sino que es absoluta en términos ontológicos. Una libertad que forma parte de nosotros y que nos interpela a hacernos cargo de nuestra vida.

Esta libertad es contrastada con la libertad empírica que analizan las ciencias como la psicología. Esta libertad tiene en consideración la situación del individuo y sopesa si sus elecciones son verdaderamente libres o no. Según Rahner, esto no es libertad en términos absolutos, sino manifestaciones de la libertad trascendental. Dicha trascendentalidad se basa en que no depende de las circunstancias, sino que forma parte de nosotros y el ser humano no puede eludir tal responsabilidad, pues siempre puede hacer algo con aquello que el contexto le impone. Es cierto que todo esto puede influir, pero no elimina la libertad intrínseca del ser humano.

6. Libertad originaria y su realización en la experiencia concreta

Cuando Rahner hace alusión al carácter originario de la libertad, se está refiriendo a la libertad constitutiva del ser humano. Es decir, la libertad es un elemento distintivo en nosotros, como podría ser la racionalidad. Un ejemplo ilustrativo podría ser: somos animales racionales, pero también somos animales libres. Es algo que somos y en tanto que lo somos, y en cierta manera nos define, no podemos dejar de serlo mientras existimos. Luego, la objetivación categorial de la libertad se trata de las formas en que esa libertad se manifiesta en nuestra vida. Lo mismo que la razón es algo constitutivo de nosotros, pero esta se manifiesta de distintas formas como, por ejemplo, estar escribiendo estas líneas, la libertad se exterioriza en la experiencia concreta en el mundo. Lo interesante de esto es que, así como la razón no es un ente que ande por ahí pululando, sino que está ligada a la existencia concreta del individuo, con la libertad sucede lo mismo. La libertad originaria y la libertad manifestada son como dos caras de una misma moneda, donde una no puede ser sin la otra.

De modo que estaríamos hablando de dos dimensiones de la libertad que son inseparables, lo mismo que no podemos separar la biología de la cultura para comprender al ser humano, no podremos comprender la libertad de forma integral si nos centramos en una sola dimensión. Asimismo, esta unión indisoluble, a veces, dificulta el estudio el misma, ya que al estar tan ligada a la existencia concreta del individuo, hace más complejo que podamos discernir si verdaderamente las decisiones o acciones son libres, debido — entre otras cosas— a la influencia de la situación concreta.

Bibliografía

Rahner, K. (2007). *Curso fundamental sobre la fe: Introducción al concepto de cristianismo* (R. Gabás, Trad.). Herder.